

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tilini o‘qitishda lingvomadaniy birliklardan foydalanish ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu shunchaki til o‘rgatish emas, balki shaxsni madaniyatlararo muloqotga tayyorlashdir.

Lingvomadaniy birliklarni o‘rganish orqali o‘quvchi tilning estetik go‘zalligini his qiladi, O‘zbek millatining qadriyatlarini hurmat qilishni o‘rganadi, erkin va tabiiy muloqot qilish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi, kelajakda o‘zbek tili darsliklarini tuzishda lingvokulturologik lug‘atlardan ko‘proq foydalanish va dars jarayoniga multimedia vositalari orqali madaniy elementlarni olib kirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 2020 Edition.
2. ACTFL. Proficiency Guidelines. ACTFL Publications, 2012.
3. Bachman, L. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press, 1990.
4. Ergasheva G. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida boshlang‘ich va o‘rta darajadagi til o‘rganuvchilarni o‘qitishning o‘ziga xosliklari// Uzmu xabarlar. 2024 1/9/1 239-242.
5. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words. – Oxford University Press, 1997.
6. Ergasheva G. Xalqaro til imtihonlari uchun standartlarning qiyosiy tahlili va o‘zbekiston ta’lim tizimiga integratsiyasi. “Sifatli ta’lim va innovatsion muammolar, yechimlar va yondashuvlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. – Guliston. 2026. – B 868-871.

ONA TILI TA’LIMIDA INTERAKTIV USULLAR YORDAMIDA TANQIDIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

*Islom Eliboyev,
Guliston davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi
E-mail: islomeliboyev47@mail.ru*

Annotatsiya. Mustaqil fikrlashni shakllantirishda birinchi shart – **talaba faol ishtirokiga asoslangan ta’lim.** O‘qituvchi ma’lumotni biryo‘la berib qo‘yish o‘rniga, talabaning o‘zini sinab ko‘rishi, fikrini ifodalashi, xatolarini tahlil qilishi va to‘g‘rilashi uchun imkon yaratishi kerak. Darslar muammoli vazifalar, loyiha ishlari, tadqiqotlar, muhokama va bahs-munozara shaklida tashkil etilishi lozim.

Kalit so‘zlar: ta’lim, motivatsiya va muammo, axborotni anglash va tahlil qilish, fikrni qayta ishlash va baholash, ijodiy qo‘llash va xulosa chiqarish, refleksiya va o‘z-o‘zini baholash, tanqidiy fikrlash.

Abstract. The first condition for the formation of independent thinking is education based on the active participation of the student. Instead of simply giving information, the teacher should create an opportunity for the student to test himself, express his opinion, analyze and correct his mistakes. Lessons should be organized in the form of problem tasks, project work, research, discussion and debate. In this process, the student independently guides himself and justifies his opinion.

Keywords: education, motivation and problem, understanding and analyzing information, processing and evaluating ideas, creative application and drawing conclusions, reflection and self-evaluation, critical thinking.

Talabaga “Nega shunday deb o‘ylaysiz?”, “Buning isboti qanday?”, “Boshqa nuqtai nazar bormi?” kabi savollar berish orqali u fikrini chuqurlashtiradi va asoslashga o‘rganadi. Muhokama jarayonida talabalar turli fikrlarni tinglab, o‘z pozitsiyasini qayta ko‘rib chiqadi va xulosani mustahkamlaydi. Bu jarayon mustaqil fikrlashni mustahkamlaydi. Uchinchi shart – metakognitiv ko‘nikmalarni shakllantirish. Talaba o‘z fikrlash jarayonini kuzatishi, rejalashtirishi, baholashi va o‘zi uchun yo‘l xaritasini tuzishi lozim. Metakognitiv strategiyalar: o‘z-o‘zini savolga tutish, o‘z ishini baholash, xatolarni tahlil qilish va o‘rganish usullarini aniqlashdir. Bu ko‘nikmalar talabaning o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini oshiradi. To‘rtinchi shart – mas‘uliyat va erkinlik muvozanati. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun talabalarga ma‘lum darajada erkinlik berish, lekin unga javobgarlik yuklash muhimdir. Masalan, mustaqil ishlar, seminarlar, loyiha va taqdimotlar orqali talaba o‘z vaqtini va ish tartibini rejalashtiradi, natijasi uchun javob beradi. O‘qituvchi esa yo‘naltiruvchi sifatida ko‘maklashadi. Beshinchi shart – baholashning o‘quv jarayoniga mosligi. Mustaqil fikrlashni baholashda faqat test natijasiga emas, balki ijodiy ishlar, muhokama ishtiroki, tahliliy yozma ishlar, portfel va refleksiya ham inobatga olinishi kerak. Bu talabaning fikrlash jarayonini rag‘batlantiradi va uni yanada mustahkamlaydi. Demak, talabalarda mustaqil fikrlashni shakllantirish ta‘limning sifatini oshirish, innovatsion fikrlovchi mutaxassislar tayyorlash va jamiyatdagi mas‘uliyatli fuqarolarni tarbiyalash uchun muhimdir. Bu jarayon doimiy amaliyot, rag‘bat va mos pedagogik yondashuv orqali amalga oshiriladi [Aripova U. 2024. 13].

Tanqidiy fikrlash va til o‘rgatish metodologiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlik zamonaviy pedagogik yondashuvlarning markazida turadi. Til o‘rgatish nafaqat grammatika, lug‘at va talaffuzni o‘rgatish, balki fikrni mantiqiy ravishda ifodalash, tahlil qilish, baholash va muomala madaniyatini shakllantirish jarayonidir. Shu sababli til o‘rgatishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi muhim ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlash til o‘rgatish jarayonini “bilim berish”dan “fikr shakllantirish”ga yo‘naltiradi.

Til o‘rgatish metodologiyasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun darslar muammoli vazifalar, muhokama, bahs-munozara, debate, rol o‘yinlari, tadqiqot va loyiha ishlari kabi interfaol metodlar asosida tashkil etiladi. Masalan, o‘quvchilarga matn berilib, undagi fikrlar tahlil qilinadi, muallifning nuqtayi nazari baholanadi,

so'ngra o'quvchilar o'z fikrini dalillar bilan himoya qiladi. Bu jarayon til ko'nikmalarini (o'qish, eshitish, yozish, gapirish) ham bir vaqtning o'zida rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlashni til o'rgatishda qo'llashda "4C" (Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity) kompetensiyalari muhim o'rin tutadi. O'quvchilar fikr almashadi (communication), guruhda ishlaydi (collaboration), muammolarni hal qiladi (critical thinking) va yangi g'oyalar ishlab chiqadi (creativity). Bu yondashuv tilni amaliy kontekstda o'rganishga yordam beradi, chunki til – bu muloqot vositasi bo'lib, fikrni tushunish va ifodalash orqali shakllanadi [Dilanov B.G. 2025. 12].

Til o'rgatish metodologiyasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun metakognitiv strategiyalar ham qo'llaniladi. O'qituvchi o'quvchilarga o'z fikrlash jarayonini kuzatish, savollar tuzish, xatolarni aniqlash va o'z ishini baholashni o'rgatadi. Masalan, o'quvchi matnni o'qib bo'lgach, "Bu matnda muallifning asosiy fikri nima?", "Dalillar yetarli?", "Boshqa nuqtayi nazar bormi?" kabi savollar bilan o'zini baholaydi. Bu metakognitiv yondashuv tilni chuqurroq anglash va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shuningdek, tanqidiy fikrlash til o'rgatishda axborot manbalarini tanlash va baholash ko'nikmalarini ham kuchaytiradi. O'quvchilar turli manbalardan ma'lumot yig'ib, ularning ishonchliligini tekshiradi, plagiat va noto'g'ri ma'lumotlardan saqlanishni o'rganadi. Bu jarayon til ko'nikmalarini (o'qish, yozish) yanada mustahkamlaydi, chunki talaba ma'lumotni qayta tuzadi, muqobil matn yaratadi va taqdimot tayyorlaydi.

Xulosa qilib aytganda, tanqidiy fikrlash va til o'rgatish metodologiyasi bir-birini to'ldiruvchi jarayonlardir. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish tilni chuqurroq anglash, mustaqil fikrlash va muloqot madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, til o'rgatish jarayoni tanqidiy fikrlashni amaliy kontekstda qo'llash imkonini beradi va o'quvchilarning umumiy kompetensiyalarini kengaytiradi [Eraliyeva D. 2025. 140-143].

Tanqidiy fikrlash zamonaviy ta'limning markaziy kompetensiyalaridan biri bo'lib, pedagogik innovatsiyalar orqali samarali va tizimli ravishda rivojlantiriladi. Pedagogik innovatsiya – ta'lim jarayoniga yangi yondashuvlar, metodlar, texnologiyalar va tashkil etish shakllarini joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshirishdir. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsiyalar o'quv jarayonini faollashtiradi, o'quvchi va o'qituvchi rolini qayta belgilaydi hamda bilimni uzatishdan ko'ra, fikrni shakllantirishga yo'naltiradi.

Pedagogik innovatsiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga bir necha yo'nalishda ta'sir qiladi. Birinchi yo'nalish – interfaol o'qitish texnologiyalari. "Debate", "Brainstorming", "Case-study" kabi metodlar o'quvchilarning muammoli vaziyatni tahlil qilish, argumentlar keltirish va yechim topish ko'nikmalarini kuchaytiradi. Bu yondashuvlar o'quvchilarni passiv qabul qiluvchidan faol izlovchi va mustaqil fikrlovchi shaxsga aylantiradi [Richard Pol , Linda Elder. 2013. 459].

Ikkinchi yoʻnalish – raqamli taʼlim va AKT integratsiyasi. Onlayn platformalar, multimedia resurslar, interaktiv testlar, virtual laboratoriyalar va taʼlimiy loyihalar tanqidiy fikrlashni mustahkamlashga xizmat qiladi. Oʻquvchilar turli manbalarni tahlil qilib, ishonchlilikni baholaydi, maʼlumotni taqqoslaydi, xulosalar chiqaradi va natijani taqdim etadi. Bu jarayon ularning axborot savodxonligi va tanqidiy fikrlashini birgalikda rivojlantiradi.

Uchinchi yoʻnalish – differensial va individual yondashuv. Innovatsion taʼlimda har bir oʻquvchining qobiliyati, qiziqishi va oʻrganish uslubi inobatga olinadi. Talabalarga turli darajadagi vazifalar, loyiha ishlari, tadqiqotlar berib, ularning mustaqil fikrlashini va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga imkon yaratiladi. Bu yondashuv oʻquvchilarning motivatsiyasini oshiradi va oʻz-oʻzini boshqarish koʻnikmalarini mustahkamlaydi.

Toʻrtinchi yoʻnalish – baholash tizimining innovatsiyasi. Tanqidiy fikrlashni baholashda faqat test natijasi emas, balki “portfolio”, “peer assessment”, “self-assessment”, “rubrikalar” kabi baholash vositalari qoʻllaniladi. Bu oʻquvchilarga oʻz ishini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi. Baholash jarayoni oʻquvchining fikrlashini mustahkamlovchi taʼsir koʻrsatadi.

Beshinchi yoʻnalish – ijtimoiy va madaniy kontekstga mos pedagogik innovatsiyalar. Oʻzbekiston sharoitida milliy qadriyatlar, maʼnaviyat, madaniyat va tilni saqlash asosida innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim. Masalan, oʻquvchilarga milliy adabiyot, tarixiy voqealar va madaniy meros asosida muammoli vazifalar berish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mumkin. Bu jarayon oʻquvchilarda milliy ongini mustahkamlaydi va zamonaviy dunyo bilan uygʻunlashgan fikrlashni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, tanqidiy fikrlash va pedagogik innovatsiyalar oʻzaro bogʻliq boʻlib, innovatsiyalar orqali oʻquv jarayonini yangi sifatga koʻtarish, oʻquvchilarning mustaqil, mantiqiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish mumkin. Bu esa taʼlimning samaradorligini oshirib, kelajak avlodni raqobatbardosh, masʼuliyatli va faol fuqarolarga aylantiradi.

Pedagogik tajriba – taʼlim jarayonida yangi usullar, metodlar va yondashuvlarni sinab koʻrish, ularning samaradorligini baholash hamda natijalar asosida amaliy xulosalar chiqarish jarayonidir. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish borasida pedagogik tajribalar oʻquvchilarning tafakkur darajasini aniqlash, ularni mustaqil fikrlashga yoʻnaltirish va dars jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. Bunday tajribalar taʼlim sifatini oshirish va samarali pedagogik texnologiyalarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi [Jon Dyui. 1938. 91].

Tanqidiy fikrlash taraqqiyotini oʻrganishda pedagogik tajribalar odatda bir nechta bosqichda amalga oshiriladi. Avvalo, tadqiqot obyekti va maqsadi aniqlanadi, yaʼni qaysi koʻnikmalar (tahlil qilish, baholash, argumentatsiya, xulosa chiqarish) rivojlantirilishi koʻzlanadi. Keyin tajriba guruhiga va nazorat guruhiga boʻlinib, oʻquv jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlar

(muammoli ta'lim, loyiha ishlari, bahs-munozara, interfaol metodlar, AKT) qo'llanadi. Tajriba davomida o'quvchilarning natijalari test, esse, bahs, portfel, kuzatuv va refleksiya orqali baholanadi.

Pedagogik tajriba natijalari tanqidiy fikrlashning taraqqiyoti qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Masalan, o'quvchilar matnni tahlil qilishda asosiy g'oyani aniqlash, muallif pozitsiyasini baholash, dalil keltirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tajriba davomida o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal qilishda mantiqiy izchillik, muqobil yechimlar taklif qilish va o'z fikrini himoya qilish qobiliyati oshadi. Bu o'zgarishlar dars jarayonining metodik yondashuvlari samaradorligini ko'rsatadi.

Pedagogik tajriba o'qituvchiga ham professional o'sish imkonini beradi. Tajriba jarayonida o'qituvchi darsni rejalashtirish, metodlarni tanlash, baholash mezonlarini aniqlash va o'quvchilarning fikrlashini monitoring qilish bo'yicha tajriba orttiradi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'zining pedagogik faoliyatini qayta ko'rib chiqib, o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan yangi strategiyalarni joriy qiladi.

Xulosa. Pedagogik tajriba asosida tanqidiy fikrlash taraqqiyoti ta'lim jarayonini yaxshilash va o'quvchilarning mantiqiy, tahliliy va ijodiy fikrlashini mustahkamlash uchun muhim vositadir. Tajriba natijalari asosida aniqlangan samarali metodlar va texnologiyalar keyingi ta'lim amaliyotida keng qo'llanib, o'quv jarayonini yanada sifatli va maqsadli qiladi [Eraliyeva D. 2025.140-143].

Adabiyotlar ro'yxati

1. Aripova U. The relevance of critical thinking in both public and education. Vol. 1 No. 1.3 (2024): O'zMU xabarlarlari (1.3 SONI) 2024
2. Dilanov B.G. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Vol. 6 No. 12 (2025)
3. Eraliyeva D. Tanqidiy fikrlash tushunchasining ilmiy-nazariy izohi va pedagogik paradigmadagi o'rni / Namangan davlat pedagogika instituti. – Namangan: Ta'lim va taraqqiyot. 2025-yil, 5-son. – B. 140-143.
4. Richard Pol , Linda Elder. Pearson Education, 2013. – Vsego stranits. – P. 459.
5. Jon Dyui. Experience and Education. Qo'shma Shtatlar, 1938. –B.91.
6. Jo'raqulov, S. (2026, March). IJTIMOY, SIYOSIY MA'NAVYIY-AXLOQIY MASALALARNING QIT'A JANRIDAGI IFODASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
7. Latipov, M. (2025, December). IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY, MAISHIY LEKSIK QATLAM QO 'LLANISHIDAGI LISONIY VA NOLISONIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
8. Latipov, M. M. (2025). IS'HOQXON IBRATNING LUG 'ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.
9. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.